

Consideraciones sociojurídicas sobre los programas de prevención en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia * **

Soledy V. Ramírez M. ***

Luisa Leal Suárez ****

Resumen

Este artículo pretende analizar el Ordenamiento Jurídico relacionado con la violencia de género, desde el punto de vista de los tratados internacionales reguladores de los Derechos Humanos de las mujeres y de los programas contemplados en la legislación venezolana. La investigación fue realizada bajo la técnica de la observación documental. La principal conclusión se centra en la necesidad de instrumentar en la práctica una serie de acciones por los organismos responsables de su aplicación, que permitan desarrollar los principios contenidos en los instrumentos jurídicos y que, la superación de esta problemática, está en el proceso de aprendizaje y de prevención desde la educación como principal herramienta para combatir este tipo de violencia.

Palabras clave: violencia de género, ley, programas, Venezuela.

* Recepción: 01/02/2012 Aceptación: 18/09/2012

** Este artículo forma parte del proyecto no financiado. La Seguridad en el contexto venezolano actual. Registro VAC-CONDES-CH 008011

*** Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. Magíster en Gerencia Tributaria. Abogada en Ejercicio. Correo electrónico: soledyv@yahoo.com.ve

**** Socióloga. Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. Dra. en Ciencias Humanas. Profesora Titular. Investigadora del Instituto de Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Correo electrónico: suaezluisaleal@gmail.com.